

**ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ЗНАКОМСТВА С НАРОДНЫМ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ КИТАЙСКИХ
МАСТЕРОВ**

**ETHNO-ARTISTIC EDUCATION OF STUDENTS OF RUSSIAN
UNIVERSITIES IN THE PROCESS OF ACQUAINTANCE WITH THE
FOLK DECORATIVE AND APPLIED ART OF CHINESE MASTERS**

ЛЕДЕНЕВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА,
*старший преподаватель,
Новосибирский государственный педагогический университет.*

LEDENEVA EKATERINA IVANOVNA,
*senior lecturer,
Novosibirsk state pedagogical University.*

В статье рассматриваются вопросы культурного взаимодействия китайского и российского народов. Анализируется процесс этнохудожественного образования студентов педагогического вуза на основе знакомства с китайским народным декоративно-прикладным искусством. Раскрыта значимость исследуемой темы, ее актуальность. Показан двусторонний интерес российских и китайских исследователей в области диалога культур, межкультурного взаимодействия. Представлен опыт взаимодействия России и Китая в области организации образовательно-культурных мероприятий в вузах г.Новосибирска. Сделан вывод: участие студентов в образовательно-культурных мероприятиях, таких как мастер-класс, творческие мастерские по народному декоративно-прикладному искусству, проводимые китайскими мастерами, расширяют этнохудожественное образование российских студентов высших учебных заведений.

The article deals with the issues of cultural interaction between the Chinese and Russian peoples. The process is analyzed the process of ethno-artistic education of students of a pedagogical university based on acquaintance with Chinese folk decorative and applied art. The significance of the topic under study and its relevance are revealed. The bilateral interest of Russian and Chinese researchers in the field of cultural dialogue and intercultural interaction is shown. The experience of cooperation between Russia and China in the organization of educational and cultural events at universities in Novosibirsk is presented. The conclusion is made: the participation of students in educational and cultural events, such as master classes, creative workshops on folk decorative and applied arts conducted by Chinese masters expands the ethno-artistic education of Russian students of higher educational institutions.

Ключевые слова: *Россия, Китай, студенты, вуз, этнохудожественное образование, диалог культур, народное декоративно-прикладное искусство, выставки, народные традиции, мастера.*

Key words: *Russia, China, students, university, ethno-artistic education, dialogue of cultures, folk arts and crafts, exhibitions, folk traditions, masters.*

В начале XXI века политические и экономические изменения, происходящие в мировом сообществе, повлияли на возрастание взаимосвязей Российской Федерации с Китайской Народной Республикой. Исторические связи России и Китая, территориально общие границы на северо-западе и северо-востоке влияют на установление мирных взаимосвязей и межкультурного взаимодействия.

Актуальность темы обусловлена необходимостью развития российско-китайских отношений в области межкультурного взаимодействия с привлечением традиционного народного декоративно-прикладного искусства. Данная актуальность подчеркивается в ряде государственных документов. Так, в 2001 году 16 июля между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой был подписан договор о международном сотрудничестве: «Договаривающиеся Стороны всемерно способствуют развитию обменов и сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения, информации, туризма, спорта и права» [5, с. 37]. Договор на уровне законодательства утвердил необходимость и актуальность развития культурных взаимосвязей.

Межкультурные взаимосвязи, оказывающие влияние на знакомство с иными культурами, открывают широкие возможности для развития любой национальной культуры [3]. Также как и Российская Федерация, Китайская Народная Республика является многонациональной страной, и как отмечает Цзоу Хун: «Китайская культура в древние времена взяла истоки в долинах рек Хуанхе и Янцзы, и продолжается до наших дней путем объединения национальных культур на территории всей страны» [7, с. 92].

Многонациональность культуры китайского народа отразилась в творчестве мастеров декоративно-прикладного искусства, части культурного наследия, которое передают из поколения в поколение. Разнообразие видов декоративно-прикладного искусства китайские мастера создавали в течение тысячелетий: это лучший в мире фарфор, лаковые изделия из папье-маше и дерева, резьба по камню, ковры из шелка и т.д. Наши наблюдения показывают, что интерес молодежи к культуре китайского народа повышается – это встречи наступающего Нового года по восточному календарю, приобретение сувениров-оберегов, игрушек-символов года, фарфоровых ваз и посуды и т.д.

Постановка проблемы. Геополитические и экономические процессы, происходящие в современном мировом сообществе, актуализировали культурный диалог между Россией и Китаем. Близость г. Новосибирска и Новосибирской области к КНР, культурные связи повлияли на то, что в общеобразовательных учреждениях г. Новосибирска и Новосибирской области стало вводиться в учебные планы изучение китайского языка и на его основе знакомство с культурой КНР. Представим некоторые общеобразовательные школы, гимназии в которых введено изучение китайского языка: МБОУ СОШ № 112, № 144, МБОУ Гимназия № 4 г. Новосибирска; МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» г. Бердск и др. В тоже время следует отметить, что учебные программы по изобразительному искусству, рекомендованные ФГОС НОО, предлагают знакомить учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев с культурами Восточных стран, в том числе и с декоративным искусством КНР.

Все вышесказанное определяет необходимость знакомства будущих учителей начальных классов с традиционной культурой Китая, что расширяет этнохудожественный компонент образования.

В данной работе рассматривается процесс этнохудожественного образования студентов института Детства НГПУ на основе знакомства с китайским народным декоративно-прикладным искусством.

Понятие этнохудожественного образования вводится в российскую педагогику Т.И. Баклановой. Разработанная Т.Я. Шпикаловой, Т.И. Баклановой, Л.В. Ершовой концепция этнокультурного образования определяет приоритеты в сфере этнохудожественного образования [8, с. 21].

Этнохудожественное образование является подсистемой этнокультурного и художественного образования, в процессе которого через теорию и практическую деятельность осваиваются традиционные духовные и материальные ценности этносов.

Цель: исследование вопросов взаимодействия России и Китая в области культуры и эффективности этнохудожественного образования студентов в процессе участия в культурно-образовательных мероприятиях вузов г.Новосибирска, посвященных дням культуры Востока.

Анализ научной литературы по проблеме взаимодействия и диалога российской и китайской культур раскрывает важность и двусторонний интерес к данной проблеме. Так, Д.А. Владимирова и Е.С. Задворная обращают свое внимание на проблемы этнокультурного взаимодействия китайцев и русских, подчеркивая всплеск интереса к культурной политике, «расширение связей различных культур и взаимоотношений противостоящих идентичностей, которое выражается в стремлении сохранить собственную уникальность и оказать влияние на чужую культуру» [1, с. 38]. Данную тему затрагивает в своей работе Л.А Горобец, которая освещает своеобразие и элементы культурной совместимости России и Китая на основе совпадения ментальных черт культур. [2].

Вопросам взаимодействия китайской и русской культуры посвящены современные исследования ученых КНР (Лу Лэй, Сунь Янь, Цуй Юн). В исследованиях Лу Лэй рассматриваются вопросы взаимодействия национальных культур России и Китая в историческом аспекте XX века [4], Сунь Янь обращается к анализу российской культуры в КНР и рассматривает ее с философской точки зрения современного российско-китайского диалога культур [6]. Особый интерес представляет работа Цзоу Хун, где он отмечает, что китайский народ вновь обратил свое внимание на традиционную культуру, которая сохранила свои ценностные основы как в духовной, так и в материальной составляющей [7]. Нельзя не согласиться с его точкой зрения, т.к. любое народное декоративно-прикладное искусство вносит в современное общество красоту древней культуры, ее мировоззренческие взгляды на единство природы и человека.

В вузах г. Новосибирска (НГПУ, СГУПС, НГТУ и др.) традиционно организуются дни культуры Востока, где представляются выставки народного декоративно-прикладного искусства Кореи, Китая, Индии, Японии, организуются мастер-классы и т.д. Остановимся на одном из Межвузовских праздников – «День Востока: Дом Китая», проходившем в СГУПСе под эгидой дружбы народов и года китайского языка в России, при поддержке Новосибирского общества российско-китайской дружбы и Посольства Китайской Народной Республики в России. В празднике участвовали вузы г.Новосибирска, представители Новосибирского центра высшего спортивного мастерства, Центр развития ушу «АРХАТ», Сибирская ассоциация Айкидо и другие общественные, спортивные организации. Праздник проходил при поддержке Новосибирского общества российско-китайской дружбы и Посольства Китайской Народной Республики в России.

В процессе торжественного открытия выступали представители Новосибирской области и руководители провинций КНР.

На данном мероприятии была организована музыкальная гостиная «Мелодии Востока», фотовыставка «Китай: история и современность», выставка литературы «Год китайского языка в России», слайд-шоу «Китай глазами русских студентов», презентация блюд китайской кухни «Пекинская утка», китайская чайная церемония «Золотой дракон» и «БаоЛинь», мастер-класс «Каллиграфия», дефиле в костюмах Востока, выставка искусства составления цветочных композиций. Была представлена выставка работ студентов, будущих учителей начальных классов, ИД НГПУ «Русские народные куклы» и проведен мастер-класс «Русские народные текстильные куклы».

Творческий коллектив из Китайской Народной Республики организовал выставку изделий декоративно-прикладного искусства китайских мастеров из разных провинций, а также мастер-классы по вышивке, вырезанию из бумаги и др. Особый интерес представляли выставочные работы китайских мастеров, которые раскрывали красоту и разнообразие традиционной культуры народов Китая.

На выставке «День Востока: Дом Китая» были представлены традиционные национальные театральные куклы как часть декоративно-прикладного и театрального искусства.

Студенты и преподаватели ИД НГПУ познакомились с особенностями создания и декорирования традиционных театральных китайских кукол, изготовленных профессиональными мастерами-скульпторами с учетом китайской национальной драмы (Рис. 1).

При показе студентам серии кукол, управляемых при помощи спиц-рычагов, продемонстрировали высочайший класс кукловождения. Так, кукловод в традиционном национальном костюме пояснила, как управляют разными частями тела куклы. А затем подняла куклу над собой, одной рукой управляя корпусом, а другой двумя спицами, прикрепленными к кукольным рукам. Рост куклы был около метра в высоту, она казалась большой и до реальности «живой»: двигала руками, головой, плясала.

Рис. 1. Знакомство студентов и преподавателей с театральными тростевыми куклами.

Далее был проведен мастер-класс по управлению куклами. В результате данного занятия студенты ощутили, что кукла не так легка, как кажется со стороны зрителя, а при ведении куклы по сцене требуется особая сноровка.

Следует отметить, что на занятиях по технологии и изобразительному искусству студенты знакомятся с разновидностью театров, в том числе и с театром марионеток, но изготавливают в основном перчаточных кукол с головками, выполненными в технике папье-маше. Данные куклы используются студентами на уроках и во внеурочной деятельности в процессе прохождения педагогической практики, поэтому проявленный интерес к китайской театральной кукле был профессиональным – как технологическим, так и с точки зрения художественно-эстетического воспитания и этнохудожественного образования учащихся.

Мастер по художественным вырезкам из бумаги «цзяньчжи» показал, как без ножниц, в технике обрывной бумаги можно создать силуэт животного, человека. Вырезной рисунок яв-

ляется одним из самых популярных видов традиционного народного искусства Китая. Вырезание силуэтов из бумаги распространено в российских школах и знакомо студентам педагогических вузов, а применение мастером обрывной техники расширило представления о данном виде народного искусства.

Экспозиция, представляющая вышивку, содержала несколько панно с изображением драконов, цветов, птиц, а также небольших размеров традиционные костюмы, маски и др. Изделия с гуандунской вышивкой шерстяными, хлопчатобумажными и серебряными нитками были яркими из-за контрастности подобранных цветовых сочетаний ниток.

Сычуаньская вышивка, выполненная в технике коротких и изящных стежков, ровно положенных в основу ткани, была представлена на детской (или кукольной) одежде, театральном костюме, обуви, сумочках и т.д.

Особо выделялась художественная сучжоуская двусторонняя вышивка, выполненная в технике гладь шелковыми нитками на шелковой ткани. Удивительная двусторонняя техника исполнения, при которой идентичность лицевой и изнаночной сторон восхищает своей красотой. Данная вышивка живописна и реалистична в передаче художественного образа, цветовое сочетание ниток, их направление подчеркивают тенями объем и фактуру. В дальнейшем студенты узнали, что подобные двусторонние вышивки обычно помещают в раму между двух тонких полотен стекла. Китайская мастерица по вышивке продемонстрировала технологию уникальной хунаньской двусторонней вышивки, которая стилистически близка к китайской национальной живописи и отличается четкостью линий, яркостью расцветки.

Кроме знакомства с разнообразием вышивки на изделиях, студентам организовали мини мастер-класс по двусторонней вышивке. Было не только показано, как накладывать стежки, но, и предложено закрепить это на практике. Студенты высказали свое мнение о работе мастера, ее желании основательно познакомить с разнообразием и красотой традиционной народной вышивки: «Впечатления от выставки запоминаемы на всю жизнь. Какая красота! Какой труд!». Безусловно, это очень кропотливый и долгий труд, для получения реалистичных изображений необходимо тщательно подбирать оттенки и толщину нитей, что занимает несколько часов. Китайская двусторонняя вышивка требует терпения, любви к данному творчеству и большого мастерства, которому обучают с детства.

Впечатление, полученное студентами в процессе знакомства с традиционным декоративно-прикладным искусством китайского народа, имеет большое значение в расширении знаний в области культуры, взаимного интереса, эмпатийного общения, межкультурного взаимодействия. Подчеркнем, что китайские мастера, представившие работы, стремятся сохранить многовековое достижение народа, передать традиции подрастающим поколениям и познакомить с ним мировое сообщество через организацию выставок, мастер-классов и пр. Каждый мастер, представляющий свое направление в выставке, проводил мини-мастерские, желая, как можно глубже погрузить посетителей в культуру своего народа.

Организованная выставка работ студентов, будущих учителей начальных классов ИД НГПУ «Русские народные куклы» и проведенный мастер-класс «Русские народные текстильные куклы» по изготовлению традиционных текстильных кукол, показали взаимный интерес к народному творчеству. В мастер-классе участвовали не только девушки, но и юноши. Следует отметить, что наличие языкового барьера не мешало поддерживать знакомство и проводить мастер-классы ни представителям китайской стороны, ни российским студентам: общение проходило на основе невербальной коммуникации в процессе показа технологических этапов изготовления изделия.

В 2022 году международный фестиваль «День Востока: путешествие с Востока на Запад» прошел в ИИГСО НГПУ в онлайн-формате. В НГПУ фестиваль традиционно проводят уже 20-ый год. Фестиваль вносит большой вклад в межкультурное взаимодействие студентов и преподавателей из новосибирских и зарубежных вузов разных стран.

Результаты проведенной работы показали, что студенты ИД НГПУ, присутствующие на международных днях Востока и знакомившиеся с традиционной культурой китайского народа и конкретно, посетившие творческие мастерские и мастер-классы, проводимые китайскими мастерами по декоративно-прикладному искусству, не показали негативного или нейтрального восприятия другой культуры, все отзывы и эмоции раскрывали эмпатийное отношение к традиционному декоративному искусству Китая, что подтверждает наши предположения о положительных результатах в области этнохудожественного образования студентов средствами народного декоративно-прикладного китайского искусства.

В заключение еще раз обратим внимание на то, что проблема культурного взаимодействия китайского и российского народа актуальна для России и Китая. Закрепленное нормативными документами сотрудничество государств расширяет и укрепляет межкультурные контакты. Народное декоративно-прикладное искусство российских и китайских мастеров востребовано и играет важную роль не только в этнохудожественном образовании студентов, но и в укреплении межкультурных контактов, которые проходят в виде выставок, мастер-классов на международных праздниках, фестивалях, посвященных культуре Востока в вузах Сибири.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Владимирова Д.А., Задворная Е.С. Межкультурный диалог России и Китая: культурная политика и репрезентация идентичности // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 3. С. 38-44.
2. Горобец Л.А. Взаимодействие культур России и Китая: проблема культурной совместимости // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 18 (272). Философия. Социология. Культурология. Вып. 25. С. 12-17.
3. Кармин А. С. Культурология. 3-е изд., перераб. и доп. СПб: Изд-во «Лань», 2010. 231 с.
4. Лу Лэй. Взаимодействие национальных культур России и Китая в XX веке: автореф. дис. ... канд. филос.наук. М. 2004. 22 с.
5. Сборник основных официальных документов, регламентирующих двусторонние международные отношения России и Китая на современном этапе / Сост. Н. Н. Приходько. Благовещенск. 2005. 108 с.
6. Сунь Янь. Исследования российской культуры в КНР в контексте современного российско-китайского диалога культур: автореф. дис. ... канд. культурологии. Чита. 2018. 25 с.
7. Цзоу Хун. Влияние традиционной культуры Китая на современное общество//Гуманитарный вектор. 2009. № 4. С. 92-97.
8. Шпикалова Т.Я., Бакланова Т.И., Ершова Л.В. Концепция этнокультурного образования в Российской Федерации. Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ". 2006. 23 с.

© Леденева Е.И., 2022.